

ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ

Юлдашев Миршухрат Шовкатжон ўғли

ФарДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023232>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2023 yil

Ma'qullandi: 05-June 2023 yil

Nashr qilindi: 10-June 2023 yil

KEY WORDS

Иккинчи жаҳон уруши, халқ таълими, мактаб, мактабгача таълим, соғломлаштириш (санаторий) боғчалари, болалар комбинати

ABSTRACT

Мақолада Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда Фарғона вилояти таълим тизими таҳлил қилинган. Мактабгача тарбия муассасаси мактабгача ёшдаги болаларни тарбияловчи муассаса бўлиб, Халқ Маорифи тизимининг дастлабки бўғини ҳисобланган.

Маълумки, Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда совет ҳукумати томонидан халқ хўжалигини тиклаш ва ривожлантиришга қаратилган беш йиллик режалар қабул қилинган. Уларда ишлаб чиқариш, аҳоли моддий фаровонлик ва маданий даражаси бўйича урушдан олдинги даражага эришиш ва ундан ўзиб кетиш истиқболлари белгиланган. Беш йиллик режаларда бошланғич ва умумтаълим мактаблари, олий ўқув юртлари тармоқларини кенгайтириш, ўқувчилар учун етти йиллик умуммажбурий таълимни жорий этиш билан бир қаторда, болалар боғчалари ҳамда маданий-маърифий муассасалар тармоғини кенгайтириш каби масалалар ҳам илгари сурилди.

Совет ҳукумати болалар боғчалари тармоқларини кенгайтириш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш учун зарур маблағларни йўналтириб, таълим-тарбия ишлари сифатини оширишга, малакали кадрларини тайёрлашга катта эътибор қарата бошлади. Мактабгача таълим муассасалари тармоқларини кенгайтириш орқали аёлларни завод ва фабрикаларга, қишлоқ хўжалиги ишларига кенг жалб этиш ҳам режалаштирилган. Мазкур режага мувофиқ, давлат бюджетидан халқ таълими учун 1 миллиард рубл, шу жумладан, мактабгача таълим учун 32 млн. рубл миқдоридан маблағ ажратилган. Бунга кўра, Ўзбекистон ССР бўйича 1950 йил якунига қадар, мактабгача ёшдаги болаларнинг 60 минг нафари, шу жумладан, 31 минг нафари Халқ таълими министрлиги тизимидаги, қолганлари Соғлиқни сақлаш министрлиги ҳамда колхоз ва совхозларга қарашли болалар боғчаларига қамраб олиниши кўзда тутилган¹.

Малумотларга кўра 1956 йил вилоят бўйича саккизта мактаб, шундан, иккита мактаб (Бувайда район, Қувасой шаҳар) давлат бюджети маблағлари ҳиссобида

¹ Ўзбекистон Миллий архиви (кейинги ўринларда Ўз МА), Р.94-фонд, 5-рўйхат, 5471- иш, 12-варак.

қурилди. Қолган мактаблар эса колхоз ўз ички маблағлари ҳамда аҳолининг хашар йўли билан қурилган бинолардир. Бундан ташқари қўшимча ўттиз еттита мактаб хоналари қуриб битказилди. Шу йили йигирма учта боғча ишга туширилди. Шундан давлат бюджети маблағлари хисобидан Горский (hozirgi Фурқат тумани) марказида битта, Марғилон ипак комбинатида иккита, Қувасой шифер заводида битта, яна битта ФНҚИЗда, битта Қўқон супефосфад заводи қошида боғчалар қурилди². Вилоят бўйича 1956-1957 йиллари ўқувчилар сони 135539та (ўзбеклар 106422та)ни ташкил қилган³. Шу йилларида вилоятда етти йиллик ҳамда ўрта (10 йиллик) мактаблар мавжуд эди. Вилоятда саноат корхоналарининг ўсиши аҳолининг шаҳарлашувининг кучайишига олиб келди. Саноат корхоналари қошида янги мактаб ва боғчалар қурилишини жадаллаштирди. Корхоналарда фаолият кўрсатаётган ишчиларнинг меҳнат унумдорлигини ошириш асосий мақсадлардан бири эди.

Мактабгача тарбия муассасаси мактабгача ёшдаги болаларни тарбияловчи муассаса бўлиб, Халқ Маорифи тизимининг дастлабки бўғини ҳисобланган. Ўрганилаётган даврда мактабгача таълим муассасаларининг қуйидаги шакллари мавжуд бўлган:

- болалар боғчаси – Халқ Маорифи Министрлиги тизимида очилган бўлиб, 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар қабул қилинган;
- болалар яслиси – Соғлиқни Сақлаш Министрлиги тизимига тегишли тарбия муассасалари бўлиб, уларда 2 ойликдан 3 ёшгача бўлган болалар тарбияланган;
- ясли-боғчалар – бирлаштирилган икки турдаги мактабгача таълим муассасалари бўлиб, уларда 2 ойликдан 7 ёшгача бўлган болалар қамраб олинган. Бу каби ясли-боғчалар зарур шароитлар етарли бўлган биноларда очилган;
- соғломлаштириш (санаторий) боғчалари – уларда сурункали ва юқумли касалликлардан даволанаётган болалар тарбияланган;
- ихтисослаштирилган боғчалар – уларга имконияти чекланган болалар жойлаштирилган;
- мавсумий боғчалар – қишлоқларда одатда, баҳор, ёз ва куз ойларида қишлоқ хўжалик ишлари авж олган паллада колхоз далаларида меҳнатга лаёқати бўлган барча аёлларнинг ишга қатнаша олишлари учун очилган;
- мавсумий болалар майдончалари – худди мавсумий боғчалар каби, фақат очиқ майдонларда ташкил этилган;
- кўчма бригада яслилари – қишлоқ хўжалик ишлари кўпайган вақтда дала шийпонларида ташкил этилган;
- уй боғчаси – болалар қамровини ошириш мақсадида аҳоли хонадонларида ташкил этилган;
- болалар комбинати – мактаб ва мактаб-интернатлар қошида ташкил қилинган⁴.

Ўзбекистон ССРда болаларни боғчаларга қамраб олиш учун совет ҳукумати томонидан жойлардаги ташкилотларга режалар берилган бўлса-да, област, район, шаҳар халқ

² ФВДА. 1124-фонд, 5-рўйхат, 41-иш, 5-бет

³ ФВДА. 1124-фонд, 2-рўйхат, 2604-иш, 11-бет

⁴ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2000. – Б. 488.

таълими бошқармалари кўпинча ҳукумат томонидан белгиланган режага масъулиятсизлик билан ёндашган. 1946 йилда Ўзбекистонда шаҳар болалар яслиларида 12776 ўрин яратилган бўлиб, бу белгиланган режанинг 79 фоизини ташкил қилган. Қишлоқларда эса 9520 ўрин ташкил этилиб, бу режанинг 95,2 фоизини ташкил қилган. Республика халқ таълимига қарашли болалар боғчаларига 1946 йилда қамраб олиш режаси 23700 нафар бўлгани ҳолда, амалда 17385 нафар бола (73,3 фоиз) жалб этилган, холос⁵.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Миллий архиви фондлари.
2. Фарғона вилояти давлат архиви фондлари.
3. Nishonov A. A. analysis of sources in the 16th century history of the fergana valley //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-83.
4. Нишанов А. Политические процессы в Ферганской долине в годы правления Кельди Мухаммада султана //Актуальные проблемы истории Узбекистана. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 336-344.
5. Nishonov A. The history of the Sheibanid period of the fergana valley in foreign historiography //Конференции. – 2021.
6. NISHONOV A. Ferghana Valley during the reign of Sultan Saidkhan //Scientific journal of the Fergana State University. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 50-52.

INNOVATIVE
ACADEMY

⁵ И.Тишабоева. 1946-1991 йилларда Ўзбекистон мактабгача тарбия муассасалари тарихи (Андижон, Наманган, Фарғона областлари мисолида) Тарих **фанлари бўйича** фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Фарғона, 2023.